

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ НА ВЫХОДЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

¹Писецкий Юрий Валерьевич, ²Вотинов Кирилл Алексеевич

¹ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий, профессор, ²ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий, базовый докторант

E-mail: yuriy.pisetskiy@mail.ru, votinovkirill@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725641>

Аннотация. Определение точного места неисправности в кратчайшие сроки является необходимым условием для повышения качества контроля энергоснабжения цифровой техники. Поэтому ускорение процесса поиска неполадки приведет к увеличению общей эффективности эксплуатации возимых радиостанций. В приводимой статье рассмотрена методика тестирования радиостанции на выходе цифрового мультиметра, разработанная с целью определения точного места неисправности возимых радиостанции КВ диапазона.

Ключевые слова: Тестирование, Радиостанции, Цифровой мультиметр, Кейс усилителя мощности, Тепловод усилителя мощности, Контроллер декодера, Качество энергоснабжения.

Annotatsiya. nosozlikning aniq joyini eng qisqa vaqt ichida aniqlash raqamli uskunalarning energiya ta'minotini nazorat qilish sifatini oshirish uchun zarur shartdir. Shuning uchun muammoni qidirish jarayonini tezlashtirish, olib boriladigan radiostansiyalarning umumiy samaradorligini oshirishga olib keladi. Taqdim etilgan maqolada kv diapazonidagi radiostansiyaning ishlamay qolishining aniq joyini aniqlash uchun ishlab chiqilgan raqamli multimetrning chiqishida radiostansiyani sinash metodologiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sinov, Radiostansiyalar, Raqamli multimetr, Quvvat kuchaytirgich qutisi, Quvvat kuchaytirgichining issiqlik moslamasi, Dekoder boshqaruvchisi, Energiya ta'minoti sifati.

Abstract. Determining the exact location of the fault in the shortest possible time is a prerequisite for improving the quality of control over the power supply of digital equipment. Therefore, speeding up the troubleshooting process will lead to an increase in the overall operational efficiency of the transported radios. In this article, the method of testing a radio station at the output of a digital multimeter is considered, developed in order to determine the exact location of the malfunction of a portable HF radio station.

Keywords: Testing, Radio stations, Digital Multimeter, Power Amplifier case, Power amplifier heat sink, Decoder controller, Power supply quality.

В современных системах распределения электроэнергии помехозащищенных сетей и направлений радиосвязи различных сфер народного хозяйства для реализации функций управления и защиты используются цифровые измерения значений напряжения и тока потребления в реальном масштабе времени, эти измеренные данные могут быть использованы для получения дополнительных возможностей – оценки состояния потребителей электроэнергии, для этого необходимо произвести изменения в программных алгоритмах работы вычислителей.

Возимые радиостанции предназначены для построения помехозащищенных сетей и направлений радиосвязи в различных сферах народного хозяйства.

В состав радиостанции входят реактивные элементы, обеспечивающие требования качества электроэнергии, параметры которых в процессе эксплуатации изменяются из-за старения, воздействия внешних воздействующих факторов. Выход параметров за допустимые пределы, когда не выполняются требования к качеству электроэнергии, характеризует переход всей системы, в неработоспособное состояние. Если научиться диагностировать изменение параметров этих элементов, тогда можно будет судить о состоянии радиостанции и предупредить возникновение аварийного режима.

При анализе статистических данных о неполадках возимых радиостанций, наиболее частыми узлами внутреннего повреждения и выхода из строя являются кейс усилителя мощности, теплоотвод усилителя мощности, контроллер декодера.

Определение точного места неисправности в кратчайшие сроки является необходимым условием для начала ремонта. Поэтому ускорение процесса поиска неполадки приведет к увеличению общей надежности эксплуатации возимых радиостанций.

С целью определения точного места неисправности разработана методика тестирования на выходе цифрового мультиметра.

Суть методики заключается в проверке тестовых сигналов в контрольных точках схемы возимой радиостанции посредством использования цифрового мультиметра, в режиме модульной системы приема телеметрии (МСПТ) в определенной алгоритмом последовательности действий.

Первым шагом тестирования возимой радиостанции с радиочастотным выходом на частоте 30 МГц является снятие крышки усилителя мощности радиочастоты (УМРЧ) и установление вспомогательного источника питания ИП1 в положение ВКЛ.

Следующим шагом производится общая настройка параметров. Необходимо выставить режим МСПТ и в настройках выхода указать ЦММ.

Далее указать используемую функцию: Режим измерения постоянного напряжения (РИПН), с пределами измерения от 200 мВ до 1000 В. Для этого повернуть переключатель в положение РИПН и выставить диапазон измерения 20 В.

Выводы ЦММ подключить к контрольной точке на выходе контроллера декодера и произвести замер напряжения. Если напряжение составило менее 1 В, произвести перевод в режим диплексера и считать показания мощности. Если выдаваемая мощность выходит за пределы диапазона от 45 до 48,4 дБм необходимо проверить сигнал на входе контроллера декодера. Если уровень напряжения отличается от 1,5-2 В и контроллеры декодера P/N A3191010 = 1 или P/N A3244998 = 1, значит неисправен контроллер декодера (6А2 или 6А1А3).

Если выдаваемая мощность в режиме диплексера находится в пределах диапазона от 45 до 48,4 дБм, необходимо перевести регулировку РИПН, а именно: Установить диапазон напряжения Авто; Отсоединить коаксиальный кабель; Отрегулировать резисторы на выходе контроллера декодера пока напряжение не станет выше 6 В.

Третьим шагом необходимо отрегулировать резисторы на контроллере декодера пока значение мощности не станет от 45 до 48,4 дБм; Включить резисторы 6А2 и 6А1А3 в режим «по часовой стрелке» (ЧС) или в режим «против часовой стрелки» (ПЧС). Если в режиме ЧС показатель мощности отображается как "Низкий" или в режиме ПЧС показатель мощности отображается как "Высокий", значит устройство функционирует штатно и в дальнейшей проверке не нуждается.

В случае, если показатели мощности отличаются или не удалось выполнить регулировку резисторов на контроллере декодера начинается проверка на неполадки кейса усилителя мощности, теплоотвода усилителя мощности и контроллера декодера.

Ситуация 1. Если уровень мощности при регулировке получился выше предельно допустимого значения, то необходимо отрегулировать резисторы на контроллере декодера 6A2 полностью в режим ПЧС и 6A1A3 полностью в режим ЧС и проверить сигнал на выходе предварительного каскада. Если напряжение не превышает 3 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1).

Если напряжение превышает 3 В, то далее проверка производится на входе предварительного каскада и в этом случае возможны два исхода проверки. Если напряжение меньше 1.5 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1), а если больше 1.5 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2 или 6A1A3).

Ситуация 2. Если уровень мощности при регулировке получился ниже предельно допустимого значения, то необходимо отрегулировать резисторы на контроллере декодера 6A2 полностью в режим ЧС и 6A1A3 полностью в режим ПЧС и проверить сигнал на входе автоматического регулятора громкости. Если напряжение более 1 В, перейти к измерению на выходе детектора самопрослушивания. Если напряжение более 1 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2 или 6A1A3), а если менее 1 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1).

В случае, если напряжение на входе автоматического регулятора громкости менее 1 В, производится проверка напряжения на входе усилителя верхних частот. Если напряжение более 1 В, перейти к измерению на выходе усилителя верхних частот. Если напряжение более 1 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2 или 6A1A3), а если менее 1 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1).

В случае, если напряжение на входе усилителя верхних частот менее 1 В, производится проверка напряжения на входе антенного коммутатора. Если напряжение не превышает 11 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2 или 6A1A3), а если больше 11 В перейти к проверке напряжения на входе смесителя. Если напряжение выше 1 В необходимо проверить является ли контроллер декодера $P/N A3191010 = 1$ или $P/N A3244998 = 1$ и провести проверку на выходе детектора сигнала.

Если хотя бы один контроллер декодера активен и напряжение на выходе детектора сигнала более 6 В, значит неисправен контроллер декодера (6A1A3).

Если хотя бы один контроллер декодера активен и напряжение на выходе детектора сигнала менее 6 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1).

Если ни один контроллер декодера не активен и напряжение на выходе детектора сигнала более 1 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2).

Если ни один контроллер декодера не активен и напряжение на выходе детектора сигнала менее 1 В, значит неисправен кейс усилителя мощности (6A1).

Ситуация 3. В случае, если напряжение на входе смесителя меньше 1 В, перейти к измерению на выходе антенного коммутатора. Если напряжение менее 11 В, значит неисправен контроллер декодера (6A2 или 6A1A3), а если более 11 В, то необходимо воспользоваться методикой тестирования на коннекторах J1 и J2 с помощью коаксиального кабеля.

Заключение.

Одним из преимуществ использования данной методики является возможность быстрого определения места неисправности в наиболее уязвимых частях возимых радиостанций, что в свою очередь позволяет предупредить возникновение аварийного режима проверяемой радиотехнической системы.

Другое преимущество заключается в том, что сам процесс проверки построен линейно, что означает прекращение дальнейшего поиска неисправности сразу после обнаружения в какой-либо контрольной точке отклонения значения. Это приводит к уменьшению времени поиска неисправности.

Таким образом приведенная методика предоставляет возможность диагностирования РЭА по всем возможным вариантам возникновения отказов с определением узла отказа с высокой достоверностью.

REFERENCES

1. [1] Машинский Н.С., Елаев Е.В., Федюкович П.А. / Моделирование сложных цифровых устройств с целью их тестирования // Процессы управления и устойчивость. 2015. Т. 2. № 1. С. 452-457.
2. [2] Grishkin V., Yelaev Y., Lopatkin G., Mikhailov A., Ovsyannikov D. / Interface method of digital devices testing // Tenth International Vacuum Electron Sources Conference (IVESC) & Second International Conference on Emission Electronics (ICEE) 2014. С. 107-108.
3. [3] Михайлов А., Мельник В., Овсянников Д. / Тестовый контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2013. № S (128). С. 114-117.